

مدلسازی عددی ژئومکانیکی رویکردی نوین جهت حفظ شرایط پایداری دیواره چاه های نفتی

احمد رضا طحان^{۱*}

۱- کارشناسی ارشد مهندسی نفت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

خلاصه

با توجه به اینکه امر حفاری یکی از چالش های مهم در صنعت بزرگ نفت نفت می باشد و دارای اهمیت بالایی می باشد پس باید حفاری به گونه ای صورت پذیرد که تمامی هزینه های انجام شده در خصوص حفاری هدر رفت نداشته باشد و چاه با مشکلات ریزش دیواره و گیر کردن رشته حفاری و مشکلاتی از این قبیل، مواجه نشود و به بیانی دیگر چاه پایدار بماند. ناپایداری دیواره چاه یکی از مسائلی است که مهندسين حفار با آن دست و پنجه نرم می کنند و سالانه به همین دلیل تعدادی از چاه های تحت حفاری امکان تولید پیدا نمی کنند. یکی از روش های نوین که اخیراً در کشور ایران به آن پرداخته می شود بحث ژئومکانیک است که در این مطالعه به عنوان روشی نوین در خصوص مدلسازی عددی به آن پرداخته خواهد شد تا بتوان با این روش بر شرایط ناپایداری دیواره چاهی فایق آمد و حفاری ایمنی صورت پذیرد. پایداری دیواره چاه با جمع آوری داده هایی همچون تنش برجا، فشار مخزن و چاه، خواص مکانیکی سنگ و سیال حفاری منجر به ساخت مدل عددی ژئومکانیکی می شود که کمک شایانی در ارزیابی ریسک های محتمل در حفاری چاه های آتی خواهد کرد. در این مطالعه مشخص گردید که حفاری چاه به صورت بالای تعادل می باشد و به همین ترتیب جریان گل به داخل لایه سنگی نفوذ می کند و با توجه به پنجره ایمن گل حفاری مشخص گردید که هیچگونه ریزشی در دیواره چاه رخ نمی دهد.

کلمات کلیدی: ژئومکانیک، تنش برجا، پنجره گل حفاری، ناپایداری چاه

۱. مقدمه

در طی سالیان گذشته یکی از بزرگترین دغدغه های مهندسين حفار در مهندسی نفت، مشکل فوران چاه های نفتی، هرزوری گل حفاری، گیر کردن رشته حفاری، ناپایداری دیواره چاه ها و احتمال به خطر انداختن پرسنل مربوط به حفاری، می باشد. دلیل نگرانی مهندسين حفار به این سبب است که با انتخاب ناصحیح در فشار گل حفاری مشکلات زبان باری اتفاق خواهد افتاد و حتی در بعضی مواقع احتمال از دست دادن چاه به دلایل ریزش دیواره چاه یا فوران چاه اتفاق خواهد افتاد. به همین دلیل با انتخاب فشار گل حفاری ایمن بر اساس مدلسازی های عددی ژئومکانیکی می توان بر تمامی مشکلاتی که در مراحل فوق توضیح داده شد فایق آمد.

علم ژئومکانیکی در صنعت نفت و گاز از اهمیت زیادی برخوردار است. در ایران علیرغم وجود مسائلی نظیر ریزش دیواره چاه، وجود مخازن شکافدار، تولید ماسه و... مطالعات ژئومکانیکی اندکی انجام شده است. یکی از شرایط دستیابی به یک استراتژی موفق در توسعه مخزن، انجام مطالعات و مدلسازی ژئومکانیکی مخزن است. مدل ژئومکانیکی پایه و اساس سایر مطالعات ژئومکانیکی از جمله پایداری دیواری چاه، عملیات شکست هیدرولیکی و مدیریت تولید ماسه می باشد. یک

مدل جامع ژئومکانیکی مخزن شامل وضعیت تنش و فشار منفذی به صورت تابعی از عمق، خصوصیت سنگ از جمله پارامترهای مرتبط با تغییر شکل سنگ شامل مدل های الاستیک و پارامترهای مقاومتی سنگ مانند مقاومت فشاری تک محوره، مقاومت کششی و زاویه اصطکاک داخلی سنگ می باشد. ژئومکانیک مخازن هیدروکربنی، نقش مهم و فزاینده ای در ارزیابی و توسعه میادین نفت و گاز ایفا می کنند. در بسیاری از مناطق، چگونگی و محل حفاری چاه ها با توجه به عمق دفن سازند مخزنی و تنش روباره، در توسعه میادین، چالش بسیار جدی را پیش رو دست اندرکاران صنعت نفت قرار می دهد.

با توجه به اینکه تنها راه رسیدن به مخزن، حفاری می باشد باید با استفاده از روش هایی بتوانیم بر مشکلاتی که توسط حفاری ناشی می شود غلبه کرده تا یک حفاری ایمنی صورت پذیرد. یکی از بهترین روش های مقابله با اینگونه مشکلات، انتخاب صحیح ترین فشار گل حفاری است که تحت عنوان پنجره ایمنی از فشار گل تعریف می شود، می باشد. تعیین مناسب پنجره گل حفاری به منظور کاهش ریسک فوران چاه و همچنین کاهش ریسک هرزروی گل حفاری مطرح می شود و در نهایت باعث ایجاد یک حفاری ایمن در چاه حفاری می شود.

این روش به این صورت عملی می شود که اگر فشار گل حفاری پایین تر از فشار منفذی انتخاب شود احتمال وقوع پدیده فوران اتفاق می افتد و اگر فشار گل حفاری بیشتر از فشار سازندی انتخاب شود، احتمال شکست سازند اتفاق می افتد. حال فشار گل باید طوری انتخاب شود که از فشار منفذی کمتر و از فشار شکست سازند بیشتر نباشد. البته در روش حفاری فرو تعادل فشار گل حفاری کمتر از فشار منفذی در نظر گرفته می شود اما در این حفاری به شدت مراحل حفاری مورد توجه فراوانی قرار می گیرند. با توجه به این توضیحات فشار صحیح گل حفاری انتخاب می شود و این بحث پایداری دیواره چاه به مراتب وابستگی شدیدی به فشار گل حفاری دارد.

علیرضا زارع زاده و همکاران در سال ۱۳۹۱ بررسی نمودند که عملیات لایه شکافی یا شکست هیدرولیکی یکی از مهم ترین روش های انگیزشی چاه های نفت و گاز است، که برای افزایش تولید سیالات هیدروکربوری در مخازنی با نفوذپذیری پایین که نرخ تولید بسیار کم است، استفاده می شود. عملیات شکست هیدرولیکی یک فرآیند ایجاد و رشد ترک در دیواره چاه است و معمولاً از دیدگاه مکانیک شکست سنگ مورد بررسی قرار می گیرد. در این مقاله با استفاده از داده های چاه پیمایی، یک مدل ژئومکانیکی طراحی گردیده است که در آن پارامترهایی همچون مدول های الاستیسیته دینامیکی و استاتیکی مقاومت فشاری تک محوری، مقدار تنش های برجا و مقدار تنش های القایی ماسی، محوری، شعاعی تعیین شده اند. با توجه به محاسبات انجام شده مشخص گردیده که رژیم تنش حاکم، نرمال و مدل شکست برشی است [۱].

سید مهدی آسیایی صحنه و همکاران در سال ۱۳۹۲ بیان نمودند که، زمانی که چاهی در مخزن هیدروکربنی حفر می شود توزیع تنش های بر جا بر هم می خورد. این تغییرات توزیع تنش ها باعث آسیب در دیواره چاه می گردد و در صنعت نفت حفر چاه ها به دو روش حفاری بالا تعادل و تحت تعادل صورت می گیرد. در این مقاله آنالیز پایداری یکی از چاه ها سازند آسماری را با استفاده از نرم افزار FLAC در هر دو روش حفاری مورد بررسی قرار شده است. در ادامه مقدار حداکثر جابجایی مورد بررسی قرار داده شده است. در ادامه مقدار حداکثر جابجایی در جهت افقی و قائم میزان تنش در راستا محورهای افقی و قائم و همچنین مقادیر تنش های اصلی حداکثر و حداقل بدست آمده نشان داد که پایداری چاه در حفاری بالا تعادل بیش از روش تحت تعادل است [۲].

مسلم هاشمی و عبدالرحمان علی محمدی در سال ۱۳۹۲ در مقاله ای بیان نمودند که حفاری تحت تعادل غالباً به منظور کاهش آسیب وارده به سازند، کاهش ریسک هرزروی سیال حفاری و افزایش سرعت حفاری مطرح می شود بطور کلی عوامل ناپایداری چاه می تواند مکانیکی شیمیایی و یا ترکیبی از این دو باشند. عوامل مکانیکی بیشتر به وزن نامناسب گل حفاری و روش های حفاری وابسته اند. در این مقاله شبیه سازی ناپایداری دیواره چاه در عوامل مکانیکی بیشتر به وزن نامناسب گل حفاری و روشهای حفاری وابسته اند و شبیه سازی ناپایداری دیواره چاه در یکی از مخازن نفتی ایران توسط نرم افزار FLAC با بحث بر روی نواحی تسلیم شده پلاستیک بررسی شده است. در این مطالعه هدف اصلی بدست آوردن وزن گل مناسب برای جلوگیری از ناپایداری دیواره چاه و همچنین حفظ کردن شرایط چاه را از نظر پایداری دیواره ها در چندین وزن گل

مختلف بررسی گردید و با توجه به خروجی های نرم افزار FLAC وزن نامناسب انتخاب شد. نتایج مدل سازی بیانگر این است که حفاری سیال حفاری به وزن ۳۶ pcf علاوه بر ، برقراری حالت حفاری تعادل در کل مخزن باعث کمترین ناپایداری در دیواره چاه می شود [۳].

صالحی و همکاران در سال ۲۰۱۰ بیان نمودند که پس از حفاری، تعادل تنش های موجود به هم می خورد و وضعیت تنش در اطراف حفره، آرایش جدیدی پیدا می کند که با شرایط اولیه آن متفاوت است. آگاهی از وضعیت تنش های برجا و القایی، از جمله ضرورت های اصلی طراحی سازه های زیرزمینی است. روش های مختلفی از قبیل فیزیکی، تجربی و عددی برای تحلیل پایداری و محاسبه تنش وجود دارد. با توجه به کاربردی بودن، دقت بالا و نتایج قابل قبول و با قابلیت اعتماد بالای حاصل از روش های عددی و نرم افزارهای مربوطه، می توان تحلیل و بررسی جامعی را از پایداری یک چاه و نوع نگهداری آن با بهره گیری از نرم افزارهای عددی انجام داد [۴].

سالییر و همکاران (Sallier et al.) در سال ۲۰۱۱، ناپایداری چاه و مشکلات ناشی از حفاری در بعضی از میدان های عراق را با توجه به علم ژئومکانیک، بررسی نمودند. مدل های ژئومکانیکی برای سازندهای مختلف از این میداين با تخمین خواص مکانیک سنگ ایجاد گردید و در پایان پیش بینی مدل در مورد ریزش چاه با داده های کالیپر مرد قیاس قرار گرفت [۵]. گشتاسی و همکاران در سال ۲۰۱۲ بررسی نمودند که ناپایداری چاه قبل از هر چیز به توزیع و تمرکز تنش در اطراف چاه حفر شده بستگی دارد. اگر مقاومت سنگ بیش از تنش های القایی باشد چاه پایدار خواهد ماند در غیر این صورت با شکست مواجه خواهد شد. تعیین بهینه ی فشار گل حفاری برای جلوگیری از ریزش دیواره، کمک بسیاری به بررسی امکان سنجی روش حفاری فروتعدالی نیز میکند. بحث اصلی حفاری فروتعدالی تحلیل پایداری چاه می باشد [۶].

برنداس و توو (Brandas & Tove) در سال ۲۰۱۲ بیان نمودند که با توجه به انتخاب ناصحیح فشار گل حفاری امکان شکستن سازند و ایجاد درزه درون سازند می شود. آنها مقدار فشار لازم برای ایجاد درزه در درون یک سازند را فشار شکست آن سازند نامیدند. مقدار فشار شکست به فشار روباره، فشار منفذی و تنش های افقی منطقه که عمدتاً منشاء تکتونیکی دارند مربوط است [۷].

۲. روش تحقیق

در این مطالعه ابتدا به جمع آوری داده ها و گردآوری اطلاعات از قبیل مشخصات چاه مورد مطالعه، مشخصات میدان مورد مطالعه، داده های نمودارگیری، اطلاعات مغزه گیری، نتایج آزمایش های موجود بر روی مغزه گیری در صورت وجود و ... پرداخته می شود.

سپس داده های بدست آمده از مرحله قبل را دسته بندی کرده و این داده ها را تفسیر نموده و با استفاده از داده های حاصل از چاه پیمایی پارامترهای ژئومکانیکی مخزن که شامل پارامترهای دینامیکی و استاتیکی می باشد، بدست خواهند آیند. بعد از این مرحله می توان با استفاده از داده های مذکور، تنش های برجای عمودی و افقی حداقل و حداکثر با استفاده از ضریب پواسون و کرنش های افقی و فشار سیال بدست آورد. سپس با بدست آوردن مقادیر تنش های مختلف با استفاده از تئوری اندرسون می توان رژیم تنش های گسل های به وجود آمده را پیش بینی نمود.

به منظور تعیین محدوده فشار در شکست کششی و برشی باید تنش های القایی مماسی، محوری و شعاعی، که بعد از حفر چاه در اثر تمرکز تنش در توده سنگ به وجود می آیند، را بدست آورد. در این قسمت فشار گل اعمالی به چاه تنها با داشتن وزن گل و عمق در اعماق مختلف قابل محاسبه می باشد.

سپس بر اساس تنش های القایی محوری و مماسی حداکثر و حداقل و همچنین تنش القایی شعاعی، مدل شکستگی برشی در دیواره چاه بدست می آید و بنابراین در عمق مورد بررسی از سنگ مخزن، بر اساس روابط مشخص شده، حداقل

فشار مجاز گل در جلوگیری از شکست برشی و حداکثر فشار مجاز گل در جلوگیری از ریزش دیواره چاه بدست خواهد آمد. همچنین حداقل فشار گل لازم به منظور ایجاد گسیختگی کششی و در نهایت شکست هیدرولیکی بدست می آید. در ادامه تحلیل ژئومیکانیکی می توان بر اساس مقادیر تنش افق حداقل و فشار منفذی به دست آمده از روابط بالا در اعماق مختلف حفاری، پنجره ایمن گل را نیز به دست آورد. این محدوده از فشار گل به ما این امکان را می دهد که از ریزش دیواره چاه و همچنین شکست هیدرولیکی در کل عمق حفاری جلوگیری کرد به علاوه با این توجه به این محدوده از فشار گل از ورود سیال سازند به دیواره چاه و همچنین از هرزروی گل حفاری به سازند جلوگیری می کنیم و در نهایت می توان از مشکلات ناشی از ناپایداری دیواره چاه از قبیل گیر لوله ها، عملیات مانده یابی، یکنواخت سازی دیواره چاه، سیمانکاری ضعیف، ممانعت کرد. با توجه به توضیحاتی که داده شد می توان پایداری دیواره چاه در حفاری چاه های نفتی را با بدست آوردن پنجره ایمنی از گل حفاری بدست آورد.

۱-۲. تعیین پارامترهای مکانیک سنگ با استفاده از داده های نمودار گیری

برای تحلیل مکانیکی چاه در عمق مورد نظر نیاز به خواص الاستیک سنگ مخزن می باشد. با استفاده از مقادیر ثابت شده توسط لاگ صوتی و لاگ چگالی و استفاده از روابط پروالاستیک، خواص سنگ را تعیین نمودیم. پارامترهای محاسبه شده عبارتند از: مدول برشی، مدول حجمی، نسبت پواسون [۳].

$$K_d = \rho_b \left(\frac{1}{\Delta t_c^2} - \frac{4}{3\Delta t_s^2} \right) \quad \text{۱- مدول بالک دینامیکی}$$

$$G_d = \frac{\rho_b}{\Delta t_s^2} \quad \text{۲- مدول برشی دینامیک}$$

$$\nu = \frac{1}{2} \left(\frac{\Delta t_s^2 - 2\Delta t_c^2}{\Delta t_s^2 - \Delta t_c^2} \right) \quad \text{۳- ضریب پواسون}$$

در روابط فوق، ρ_b چگالی سنگ، Δt_s زمان سیر امواج فشاری، Δt_c زمان سیر اوج برشی می باشند. در این روابط زمان گذر موج فشاری و برشی بر حسب میکرو ثانیه بر فوت، چگالی بر حسب گرم بر سانتی متر مکعب می باشد. تعیین پارامترهای الاستیک استاتیکی سنگ

بدلیل این که تغییرات در ژئومکانیک که وابسته به سنگ می باشد، آرام است، بنابراین محاسبات دینامیکی باید به محاسبات استاتیکی تبدیل شوند. از طرفی دیگر با توجه به اینکه پارامترهای ورودی به نرم افزار پارامترهای استاتیکی هستند، به همین دلیل نیز از رابطه تجربی زیر برای تبدیل مدول های الاستیک از حالت دینامیکی به استاتیکی استفاده می کنیم.

$$E_s = 0.4145 E_{dyn} - 1.0593 \quad \text{۴- مدول یانگ استاتیکی}$$

$$K_s = \frac{E_{sta}}{3(1-2\nu_{sta})} \quad \text{۵- مدول بالک استاتیکی}$$

$$G_s = \frac{E_{sta}}{2(1+\nu_{sta})} \quad \text{۶- مدول برشی استاتیکی}$$

ضریب پواسون در حالت دینامیکی و استاتیکی هیچ تفاوتی ندارد و نیاز به تبدیل خاصی ندارد.

۷- محاسبه پارامترهای مقاومتی سنگ

در این مرحله پارامتر مقاومت تراکمی تک محوری سنگ مخزن با استفاده از روابط زیر بدست می آید. برای محاسبه مقاومت تراکمی تک محوری روابط متعددی وجود دارد.

$$UCS = 2/280 + 4/1089 E_{sta}$$

$$UCS = \exp(-0.623 + \frac{246/540}{\Delta t_c}) \quad (7)$$

$$UCS = 135/9 \exp(-4/8\phi)$$

$$UCS = 143/8 (\exp(-6/95) * \phi)$$

۳. نتایج

مدل ژئومکانیکی برای کل عمق چاه تا عمق نهایی ساخته شده است. از آنجایی که اکثر نمودارها در حفره های بالایی چاه رانده نمی شوند، این نمودارها بر پایه روابط تجربی بین نمودارهای چگالی و نمودارهای صوتی ساخته شدند. پارامترهای ژئومکانیکی مخزن با استفاده از نمودارهای گاما، لاگ صوتی (که شامل زمان گذر موج فشاری و برشی)، نمودار لاگ چگالی و لاگ نوترون به دست می آیند. لاگ های بدست آمده در عمق ۳۳۷۴ تا ۳۸۷۴ برای چاه X بدست آمدند. در شکل ۱، RHOB چگالی سنگ (ρ_b) بر حسب گرم بر سانتی متر مکعب، ΔTSM زمان سیر امواج فشاری (Δt_s) بر حسب میکرو ثانیه بر فوت، ΔTCO زمان سیر اواج برشی (Δt_c) بر حسب میکرو ثانیه بر فوت می باشند.

شکل ۱- نمودار های چاه پیمایی

با توجه به روابط نمودارهای شکل ۲ بدست آمدند. در این شکل UCS مقاومت تراکمی تک محوره بر حسب مگاپاسکال می باشد. سه نمودار وسط مربوط به تنش های برجا می باشند که در آن تنش عمودی، تنش های افقی حداقل و حداکثر به خوبی نمایان می باشد تمامی این تنش ها بر حسب مگاپاسکال می باشند. سه نمودار سمت راست نمودارهای تنش القایی مماسی حداکثر، تنش القایی محوری حداکثر و تنش القایی شعاعی می باشند این نمودارها نیز بر حسب مگاپاسکال می باشند.

شکل ۲- نمودارهای مقاومت تراکمی تک محوری، تنش های برجا (عمودی و افقی) و تنش های القایی

با توجه به شکل ۲ و طبق داده های مقاومت فشاری تک محوری و بر اساس طبقه بندی سختی سنگ ها توسط شرکت اسمیت سختی سازند با توجه به مقاومت فشاری تک محوری به صورت نرم می باشد و لیتولوژی سنگ، ماسه و سنگ رس می باشد.

شکل ۳ تعیین پایین ترین و بالاترین محدوده مجاز فشار گل توسط معیار موهر-کولمب

با استفاده از شکل ۳ تعیین پایین ترین و بالاترین محدوده مجاز فشار گل برای شکست های برشی و کششی توسط معیار موهر-کولمب بدست خواهد آمد. با استفاده از این جداول مشخص می باشد که باید ۹ فشار برای بدست آوردن پنجره ایمن گل حفاری بدست آید. از این ۹ فشار محاسبه شده به ترتیب فشار های pw1, pw2, pw6, pw8 و pw9 مربوط به حداقل فشار گل می باشند و فشار های pw3, pw4, pw5 و pw7 مربوط به فشار های حداکثر برای گل می باشند. از پنج فشار مربوط به حداقل باید بزرگترین فشار انتخاب گردد و به عنوان حداقل فشار گل حفاری ثبت شود و از بین چهار فشار مربوط به حداکثر باید کوچکترین فشار به عنوان حداکثر فشار گل حفاری ثبت گردد. اینک با توجه به توضیحات داده شده و با استفاده از شکل ۳ مشخص گردید که حداقل فشار گل حفاری pw8 می باشد و حداکثر فشار گل حفاری pw4 می باشد. از طرفی با توجه به تمامی توضیحات داده شده از مراحل گذشته تا کنون با مشخص شدن حداقل و حداکثر فشار گل حفاری و با استفاده از تنش افقی حداقل و مقدار فشار منفذی پنجره ایمن گل حفاری بدست خواهد آمد. پس از این که پنجره ایمن گل حفاری بدست آمد، به صورت موردی چاه مورد مطالعه ای که با فشار گل حفاری خاص

مورد حفاری قرار گرفته بود مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مشخص گردید که فشار گل حفاری استفاده شده با توجه پنجره گل حفاری، فشار چاه مورد مطالعه در این عمق بین فشار منفذی و حداقل فشار گل حفاری که سازند تحمل می کند حفاری گردیده است. در این ناحیه ای که حفاری صورت گرفته با استفاده از شکل ۴ مشخص می گردد که پنجره ایمن گل حفاری از ناحیه فشار منفذی شروع و تا تنش افقی حداقل ادامه دارد اما در ناحیه فشار منفذی تا حداقل فشار گلی که سازند می تواند تحمل نماید پنجره شکست نامیده شده است و فشار گل مورد استفاده در این مطالعه از لحاظ ایمن بودن شرایط مطلوبی را از خود نشان می دهد ولی می تواند مقداری شکست در این سازند بجز اعماق ۳۴۲۴ الی ۳۴۹۰ متری رخ دهد.

شکل ۴ پنجره ایمن گل حفاری با استفاده از معیار موهر-کولمب

۴. نتیجه گیری

در این مطالعه مشخص گردید که با استفاده از داده های نمودارگیری می توان مدل ژئومکانیکی را بدست آورد. در اینگونه مطالعات برای بدست آوردن مدل ژئومکانیکی نیاز به داده های نمودارگیری از جمله لاگ های چگالی، صوتی، نوترون و گاما می باشد. در این مطالعه مقاومت فشاری تک محوری مقدار ۳۳/۲۴MPa می باشد و طبق دسته بندی اسمیت سختی سازند از نوع نرم و لیتولوژی سازند مورد مطالعه ماسه و سنگ رس می باشد. با استفاده از تنش های برجا مشخص گردید که در عمق ۳۴۲۴ الی ۳۴۹۴ متری تنش عمودی بزرگتر از تنش افقی حداکثر و حداقل می باشد و در این بازه طبق تئوری اندرسون رژیم تنش به صورت گسل معکوس می باشد و در بقیه اعماق تنش موجود امتداد لغز معرفی می گردد. فشار گل حفاری که در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است در بازه ایمن قرار دارد. مشخص گردید که حفاری چاه به صورت بالای تعادل می باشد و به همین ترتیب جریان گل به داخل لایه سنگی نفوذ می کند. با توجه به پنجره ایمن گل حفاری

هیچگونه ریزشی در دیواره چاه رخ نمی دهد. طبق این مطالعه مشخص گردید که حداقل فشار گل در محدوده ۴۰ الی ۷۰ مگاپاسکال و حداکثر فشار گل حفاری در محدوده ۷۰ الی ۱۰۰ مگاپاسکال می باشد و جهت حفاری در حالت ایمن بهترین فشار در بازه ۵۰ الی ۶۰ مگاپاسکال می باشد و جهت تعیین شرایط حفاری فروتعدادل باید فشار گل حفاری کمتر از فشار ۲۷ مگاپاسکال در نظر گرفته شود اما باید در این فشار به اتفاق های جانبی که امکان وقوع دارند، دقت نمود.

۱۲. مراجع

۱. زارع زاده، علیرضا؛ جمشید مقدسی و مهدی عسکری پور، ۱۳۹۱، بررسی فشار شکست و تهیه مدل ژئومکانیکی یکی از چاه ای مخازن نفتی جنوب ایران، دومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی، گچساران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران.
۲. آسیایی صحنه ، سید مهدی، ۱۳۹۲ ، آنالیز پایداری چاه در دو روش حفاری تحت تعادلی و حفاری بالای تعادلی(یکی از چاههای سازند آسماری میدان اهواز ، سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین.
۳. هاشمی، مسلم و عبدالرحمان علی محمدی، ۱۳۹۲، شبیه سازی و تحلیل ناپایداری دیواره چاه در روش حفاری تحت تعادلی در یکی از مخازن نفتی، اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی نفت، تهران.
4. Salehi, S.Hareland, G. Nygaard, R. 2010, "Numerical simulations of wellbore stability in under balanced drilling well", Journal of petroleum science and engineering, SPE 105155,pp.
5. Sallier, B., Abalioglu, I., and Legarre, H., 2011, "The role of geomechanics in diagnosing hazards and providing solutions to the northern Iraq fields." SPE 142022.
6. Goshtasbi, K. Eliyasi, A. Naeimpour, A. 2012, "3D Numerical stability analysis of multi-lateral well junction", Arabian journal of geoscience, pp. 281-289.
7. Brandas & Tove, L., 2012; "Relating Acoustic Wave Velocities to Formation Mechanical Properties", Norwegian University of Science and Technology (NTNU).